

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI VATAN FIDOIYLARI**O'zbekiston Milliy Universiteti****Tarix fakulteti****Xujjatchilik, xujjatshunoslik va arxivshunoslik.****mutaxassisligi 2-bosqich magistranti****Xayitmurodov Ravshan Ergash o'g'li****Ilmiy raxbar: t.f.n, dok.prof.****Saidboboev Z.A**

Annotatsiya: Maqolning dolzarbligi; ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilinganligi munosabati bilan Vatanga muhabbat va sadoqat, mamlakatimiz Prezidentiga sadoqat, vatan va yurtga muhabbat qasamyodi. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar ichki ishlar organlari xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan har bir xodim – sardor, serjant, ofitser, avvalambor, vatanparvar, yuksak jismoniy va harbiy tayyorgarlikka ega bo'lishi, o'zi yetgan sohaning yetuk mutaxassisi bo'lishi davr talabidir.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchi, yurtga qasamyod, Vatanga qasamyod, sarkardalar, qasamyodga sodiqlik.

Vatanga qasamyod qilish yigit hayotida bir marta sodir bo'ladigan muhim va unutilmas voqeadir. Harbiy xizmatchi Vatanga qasamyod qilish bilan chinakam mardlar safidan joy oladi. Joriy mavsumda Mudofaa vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan birinchi bosqich kursantlarining qasamyod qabul qilish marosimi katta tantana bilan o'tkaziladi. Qurolli Kuchlar akademiyasida tashkil etilgan ana shunday tadbirda mazkur yetakchi oliy harbiy ta'lim muassasasi Harbiy tibbiyot fakulteti va Toshkent tibbiyot akademiyasi kursantlari Vatanga qasamyod qildi. Unda Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Hamdam Qarshiev, Toshkent harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Zokir Sayfuddinov, shuningdek, Mudofaa vazirligi huzuridagi Jamoatchilik kengashi a'zolari hamda ota-onalar ishtirok etadi.

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik-muhandislik ta'lim muassasasi hududi ham muhim voqea munosabati bilan bayramona tus oldi. Kursantlarning yaqinlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, faxriylar tadbirning aziz mehmonlari bo'ldi. Haqiqiy mardlik, sadoqat

va sadoqat soʻzlarini boʻljak ofitserlar oʻz yaqinlari guvohligida ifodaladilar. Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va kommunikatsiyalari harbiy institutida kursantlarning Vatanga qasamyod qabul qilish marosimi yuqori saviyada oʻtkazildi.

– Unutilmas kunning hayajoni oʻzgacha, – deydi kursant Gʻulom Qodirov. - Mening orzuim amalga oshdi. Oʻz safdoshlarim, sarkardalarim, ota-onam oldida Vatanga qasamyod qilar ekanman, butun Oʻzbekiston xalqini oʻyladim. Men oʻzimga katta masʼuliyat va katta ishonchni yuklaganimni his qildim. Harbiy orkestr va quvnoq xonandalar jasorat, vatanparvarlik, ona zaminni tarannum etuvchi kuy-qoʻshiqlar, el oʻgʻlonlari tomonidan tayyorlangan koʻrgazmali chiqishlar ijro etdi. Tabrikda soʻzga chiqqanlar boʻljak ofitserlarga katta muvaffaqiyatlar va omadlar tilab, ular ishonchini doimo oqlashlarini tiladi. Bayram muhitidagi barcha quvonch. Ammo ota-ona sifatida oʻzini baxtli his qilmaganlar boʻlmasa kerak. Ular juda xursand va shod edilar... Bolalarning yutuqlari, eng avvalo, ularniki.

Oʻzbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti birinchi bosqich kursantlarining Vatanga qasamyod qabul qilish va Oʻzbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xizmatiga kirishga bagʻishlangan tantanali marosim boʻlib oʻtdi.

Marosimda Oʻzbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qoʻmondoni, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, Qurolli Kuchlar tizimidagi taʼlim muassasalari rahbarlari, taniqli davlat va jamoat arboblari, oila aʼzolari ishtirok etdi. mehribonlik uylari kursantlari va tarbiyalanuvchilari. Tantanali marsh sadolari ostida “Saf” maydoniga Davlat va Milliy gvardiyaning jangovar bayroqlari tantanali ravishda olib kelindi. Universitet boshligʻi, polkovnik M.Rustamboyev qasamyod har bir yurt himoyachisi uchun muqaddas ekanini, qasamyodga sodiqlik chin vatanparvarlarga xos fazilat sanalishini eʼtirof etdi.

Shundan soʻng kursantlar har qanday sharoitda ham har bir Vatan himoyachisi uchun muqaddas hisoblangan masʼuliyatli va sharafli burchni ado etishga tantanali qasamyod qildi. Ular Oʻzbekiston vataniga, xalqiga sadoqatli boʻlishga qasamyod qiladilar. IIV kadrlar tayyorlash institutida ichki ishlar organlari xodimlarining “qasamyod qabul qilish” marosimi boʻlib oʻtdi. Unda Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va masʼul xodimlari, Malaka oshirish instituti shaxsiy tarkibi va professor-oʻqituvchilari

hamda boshqa bir qator jamoat tashkilotlari vakillari, tinglovchilarning ota-onalari va yaqinlari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. OAV vakillari ishtirok etdi.

Ayni paytda institutda 400 nafardan ortiq ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlari navbatdagi boshlang'ich malaka oshirish kurslarida tahsil olmoqda. Ular ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilinarkan, yurtga muhabbat va sadoqat, mamlakatimiz Prezidentiga sadoqat qasamyodini qabul qildilar. Tadbirda so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, general-mayor Azizjon Ikromov institut yig'ilganlarni "qasamyod" qabul qilgani bilan tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlari uchun professional kadrlar tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilinishi bu boradagi ishlarni ta'minlash muhimligi ta'kidlandi.

Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar ichki ishlar organlari xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan har bir xodim – sardor, serjant, ofitser, avvalambor, vatanparvar, yuksak jismoniy va harbiy tayyorgarlikka ega bo'lishi, o'zi yetgan sohaning yetuk mutaxassisi bo'lishi davr talabidir. egallaydi. Barchangizga ma'lumki, davlatimiz rahbarining qarori asosida Oliy ta'lim instituti qayta tashkil etildi. Oliy ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasini zamon talablari darajasiga ko'tarish, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, talabalarga ta'lim berishda nazariya va amaliyot uyg'unligiga erishish, darslarda interfaol usullardan foydalanishga alohida e'tibor qaratish. ta'lim jarayoni, yuksak ma'naviyatli, yangicha fikrlaydigan, professional kadrlar tayyorlash.

O'quv mashg'ulotlarida tinglovchilarni kasbiy, huquqiy, ijtimoiy-siyosiy, jangovar, jismoniy, aqliy va tibbiy tayyorgarlikka ega bo'lishga qaratilgan. O'quv kurslarida davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ichki ishlar organlarining dolzarb vazifalari, ularning mazmun-mohiyati va ahamiyati, sohada qabul qilinayotgan yangi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablari bilan yaqindan tanishtirish hamda bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. ularga asoslangan xizmat faoliyati samaradorligi.

Har bir tinglovchiga mustaqil ishlash, bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirish, kasbiy va xulq-atvor madaniyatini oshirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. “Ichki ishlar organlarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi” talablari ijrosini ta’minlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlarining ma’naviy dunyoqarashini kengaytirish maqsadida o‘quv mashg‘ulotlaridan so‘ng muzeylar va muzeylarga ekskursiya tashkil etildi. teatrlar tashkil etilib, har bir tinglovchiga “Vatanga, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimizdir!” degan tushunchalar berildi. o‘zlarining konseptual g‘oyasi asosida xizmat qilishga va’da berishdi.

Adabiyotlar:

1. <https://postda.uz/#/uz>
2. <https://www.milliygvardiya.uz/en>
3. <https://iibb.uz/en>